

YOSHLARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISH

Mirzayeva Sevinch Jumaboy qizi

O'zbekiston Milliy universiteti,

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Ilhomov U.U

Ilmiy rahbar: O'zbekiston milliy universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14476391>

Annotatsiya. Ushbu tezida tadbirkorlik va kichik biznes faoliyatining jamiyatdagi amaliy ahamiyati hamda so'nggi yillarda sohadagi o'zgarishlar, yaratilgan sharoitlar tadbirkorlik va kichik biznes faoliyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, kichik biznes, korxonalar, fabrika, mahsulot, kapital, ish o'rni, bozor, import, eksport, kredit.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Аннотация. В статье говорится о практическом значении предпринимательства и малой деловой активности в обществе, а также об изменениях в отрасли за последние годы, создавших условия для предпринимательской и малой предпринимательской деятельности. **Ключевые слова:** Предпринимательство, малый бизнес, предприятие, завод, продукция, капитал, рабочее место, рынок, импорт, экспорт, кредит.

YOUTH INVOLVEMENT IN ENTREPRENEURSHIP

Abstract. The article discusses the role of entrepreneurship and small business in society practical significance and changes in the field in recent years, created The conditions are when it comes to entrepreneurship and small business activities.

Keywords: Entrepreneurship, small business, enterprise, factory, product, capital, jobs, market, import, export, credit.

Tadbirkorlik yoki biznes (inglizcha: business – “bandlik“), deb har qanday qonuniy tijorat faoliyatiga aytiladi. Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi shaxs tadbirkor, deyiladi. Xususiyl tadbirkorlik kapitalistik iqtisodiyot negizidir. Sotsialistik iqtisodiyotlarda tadbirkorlik bilan hukumat, jamiyat yoki ishchilar kasaba uyushmalari shug'ullanadi. Tadbirkorlik xo'jalik yuritish ko'lamiga qarab, yirik, o'rta va kichik turlarga bo'linadi. Yirik tadbirkorlik ishlab chiqarishda 500 dan ortiq kishi band bo'lgan, o'rta tadbirkorlik esa 20–500 kishi band bo'lgan korxonalar (firma) lar, kichik tadbirkorlik 10–20 va undan kam kishi ishlaydigan korxonalarni qamraydi.

Dekabr, 2024-Yil

Yirik va o'rta tadbirkorlikka, asosan, yirik ishlab-chiqarish, ko'p sonli tovarlar chiqaradigan, mexanizatsiyalashgan hamda avtomatlashgan sohalar kiradi.

Kichik tadbirkorlik qishloq xo'jaligi, aholiga xizmat ko'rsatish sohalarida keng tarqalgan.

Kichik tadbirkorlik sharoitga tez moslasha olishi bilan boshqalaridan farqlanadi va shu bois u keng tarqalgan [1].

Bugungi globallashuv davrida taraqqiyotning yuksak marralarini ko'zlab intilayotgan har bir davlat oldida yoshlarning qalbi va ongini yot g'oyalardan asrashdek muhim vazifalar ko'ndalang bo'lib turibdi. Bunga erishish uchun, avvalo, yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish lozim. Jumladan, bu masala mamlakatimiz uchun ham dolzarbdir.

Bugun yurtimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan oshdi va ularga oid masalalar bilan ishlashda yangicha yondashuv va talablarni yuzaga chiqarmoqda.

Jamiyatimizdagi islohotlar jarayonida bu masalalarga ustuvor ahamiyat berilayotgani navqiron avlodni ertangi kunimizning munosib davomchilari etib tarbiyalashda muhim omil bo'layotir.

Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan tasdiqlangan "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" davlat dasturida belgilangan ustuvor vazifalar yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgani bilan ham nihoyatda ahamiyatlidir. Xususan, davlat dasturining 96 ta bandida ijtimoiy sohani rivojlantirish va yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar hamda muhim vazifalar belgilangan.

Birinchi navbatda, fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va salomatligini muhofazalash, yoshlar bandligi va real daromadlarini oshirish hamda 2021–2023-yillarda Yoshlar uylarini qurish dasturini amalga oshirish, nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kabi ustuvor vazifalar shular jumlasidandir.

Bugun yurtimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan oshdi va ularga oid masalalar bilan ishlashda yangicha yondashuv va talablarni yuzaga chiqarmoqda.

Jamiyatimizdagi islohotlar jarayonida bu masalalarga ustuvor ahamiyat berilayotgani navqiron avlodni ertangi kunimizning munosib davomchilari etib tarbiyalashda muhim omil bo'layotir.

Yoshlar bandligini ta'minlash omillaridan biri ularni talab etilayotgan kasb bo'yicha ixtisoslashtirishdir. Shu bois, davlat "Har bir tadbirkor – yoshlarga madadkor" tamoyili asosida ko'ngilli dasturida tadbirkorlarni jalb etgan holda 1 nafar tadbirkorga 1 nafardan ishsiz yoshni biriktirish tashabbusini amalga oshirish vazifasi qo'yilgani, ayniqsa, ahamiyatlidir.

Dekabr, 2024-Yil

“Yoshlar: 1+1” dasturi doirasida uyushmagan va ishsiz yoshlarni kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitish, ularda biznes ko‘nikmalarini shakllantirish, imtiyozli kreditlar ajratish orqali o‘z faoliyatini boshlashga ko‘maklashish vazifalari belgilandi. Davlat dasturida nazarda tutilgan mazkur vazifalarning amaliyotga to‘laqonli joriy etilishi natijasida yoshlarning arzon ishchi kuchi sifatida mehnat bozoriga kirib kelishining oldi olinib, bugungi kun talabiga javob beradigan raqobatdosh kadrlar bo‘lib yetishishiga erishiladi[2].

Xulosa o‘rnida shuni takidlash mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikni qo‘lga kiritgach hamma sohada bo‘lgani kabi tadbirkorlik va kichik biznes sohasida katta muvaffaqiyatlar qozondi va qozonib kelmoqda. Istiqlol yillari davlatimiz tomonidan Tadbirkorlik qilish istagida bo‘lgan insonlarga barcha sharoitlar yaratib berildi. Ma’lumki, O‘zbekiston hududida qadimdan hunarmandchilikning turli sohalari shakllangan va istiqloq davrida hunarmandchilik sohasi bilan shug‘ullanib kelayotgan fuqorolarga ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi asosida katta-katta tadbirkorlik subyektlari paydo bo‘ldi.

REFERENCES

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. <https://yuz.uz/uz/news>
3. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarлари. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
4. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
5. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O‘RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
6. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
7. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
8. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
9. A’ZAMXONOV S. OLIY TA’LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA’LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66

Dekabr, 2024-Yil

10. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITAL MEASUREMENT
<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
11. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
12. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
13. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
14. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
15. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHİYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
16. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
17. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
18. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH